

LOPHANTHUS ANISATUS BENTHNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

G.I.G'aniyeva

Termiz davlat universiteti Botanika kafedrası o'qituvchisi.

M.O'Ulashova., H.A.xasanova., SH.Z.Allaberdiev.

Termiz davlat universiteti 4-kurs talabalari.

Annotatsiya. Dala sharoitida *Lavandula angustifolia* o'simligining urug' biologiyasi, o'sish ko'rsatkichlari, gullash dinamikasi va fenologiyasi o'rganildi. Olingan ilmiy-amaliy natijalarga asoslanib, o'simlikning urug'idan va qalamchasidan ko'chatlar yetishtirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: *Lamiaceae*, *Lophanthus anisatus* Benth. urug' morfologiyasi, urug' unuvchanligi, urug'ko'chat.

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOPHANTHUS ANISATUS BENTH

Abstract. *Seed biology, growth indicators, flowering dynamics and phenology of Lavandula angustifolia plant were studied in field conditions. Based on the obtained scientific and practical results, information is given on the possibility of growing seedlings from the seeds and cuttings of the plant.*

Key words: *Lamiaceae, Lophanthus anisatus Benth. seed morphology, seed germination, seed germination.*

KIRISH

Butun dunyoda dori-darmon ishlab chiqarish tarmog'ining dorivor vositalarni tabiiylashtirish va dorivor o'simliklar xom-ashyosiga bo'lgan ehtiyojni qondirish dolzarb vazifalardan biridir. Butun jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda, hozirda mavjud dori-darmonlarning 60% ni dorivor o'simlik xomashyolaridan olingan preparatlar tashkil etadi. Mamlakatimizda hushbo'y efir moyli ekinlar yetishtirish kam rivojlangan, shuning uchun inson uchun zarur bo'lgan o'simliklarni tanlash va yetishtirish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Respublikamizga introduksiya qilinayotgan o'simliklardan biri *Lophanthus anisatus* Benth. Xitoy, Tibet, Mongoliyada tibbiy maqsadlar uchun foydalanadi, hatto uni turli mamlakatlarning dorixonalarida ham uchratish mumkin. Buning asosiy sababi *lophanthus anisatus* Benth. organizmning immun tizimini himoya qilish va inson organizmidagi metabolik jarayonlarning normal o'tishida muhim ahamiyatga ega. Uning tarkibidagi– antioksidantlar va shifobaxsh efir moyi, toksinlarni bog'lash va ularni tanadan olib tashlash qobiliyatiga ega, bu esa organizmni mukammal tozalashni, tiklashni va yoshartirishni ta'minlaydi. Bundan tashqari lofantni manzarali o'simlik sifatida ham foydalanish mumkin. Bularning barchasini hisobga olgan holda *lophanthus anisatus* Benth. ning bioekologiyasini o'rganish va mamlakatimizda istiqbolli ko'paytirish usullarini ishlab chiqish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

NATIJALAR

Tarqalishi. *Lophanthus anisatus* ko'p yillik o'simlik (yaxshi parvarishlanganda bir joyda 5 yilgacha o'sadi). Lofant ildizi yaxshi rivojlangan. Poyasi tik, to'rtqirrali, keng shoxlangan bo'lib, balandligi 1-1,5 metrgacha yetadi. Barglari tuxumsimon, rombsimon, chetlari tishchali va yorqin yashil rangda, uzun qirrali, yashil, binafsha qo'ng'ir dog'lar va 5-10 smgacha uzunlikda bo'ladi. Gullari to'pgul hosil qiladi, uzunligi 25-30 smgacha yetishi mumkin, mayda binafsha rangda, barg qo'ltig'ining ham ustki qismida joylashgan. Mevasi yong'oqcha. Urug'lari juda mayda, tuxumsimon, yaltiroq, qoramtir-malla rangda, yuzasi silliq. 1000 dona urug'ining vazni 0,9-1,2 g. Introduksiya qilinadigan har bir yangi o'simlikni o'stirish uchun uning individual taraqqiyoti (ontogenezini) qonuniyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. *Lophanthus anisatus benth.* ning urug'larini shakli yumaloq, to'q jigarrang, 0,2 sm, eni 0,1 mm, og'irligi 0,9-1,2 g. *Lophanthus anisatus* Benth. ning ontogenezini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, ularni urug'larining unuvchanlik xususiyati yuqori bo'lib, ekish oldidan skarifikasiya qilish shart emas. Urug'lar issiqxona sharoitida 2021-yil 21- noyabrda biogumusga va oddiy tuproqqa ekildi. Biogumusga agroperlit aralastirdik sababi shuki, biogumusni g'ovakligini ta'minlaydi, namlikni uzoq vaqt ushlanib turishini ta'minlaydi. Biogumusda ekilgan urug'lar 5 kundan keyin unib chiqqa boshladi, yoppasiga esa 16 kundan keyin unib chiqdi.

XULOSALAR

Lophanthus anisatus Benth. urug'larining unuvchanlik xususiyati yuqori bo'lib, laboratoriya sharoitida 85-96% urug'lar unib chiqdi. Issiqxona sharoitidagi tuproqda ekilgan urug'larning unuvchanligi 68% va biogumusda ekilgan urug'larning unuvchanligi esa 80% ni tashkil etdi. urug'dan ko'payishi, yuqori va past haroratga munosabati jihatdan mahsuldorligi hamda kasalliklarga chidamliligi jihatdan bu introdusent o'simlikni ochiq dala sharoitida ko'paytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абделаал, Х.А.А. Лофант анисовый [*Lophanthus anisatus* L. (Benth.)] новое эфирномасличное растение для Астраханской области / Х.А.А. Абделаал, В.Н. Фурсов // Вестник всероссийского научноисследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства.- Камызяк, РФ, 2010 .- №1(7).- С. 3.
2. Фурсов, В.Н. Агрономические указания и технология выращивания лопанта анисового [*Lophanthus anisatus* L. (Benth.)] / В.Н. Фурсов, Х.А.А. Абделаал, М. Е. Резк // Естественные науки.- Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009.- № 2 (27).- С. 98-101
3. С.Е. Сапарклычева Виды лопанта (*Lophanthus anisatus*), интродуцируемые на среднем урале / 2017. №2 (156). С. 1-4.
4. Паршин, С.А. Урожайность и терапевтические качества лопанта анисового [*Lophanthus anisatus* L. (Benth.)] в условиях Астраханской области / С.А. Паршин, Н.В. Фурсов, В.В. Фурсов, В.Н. Фурсов, Ж.А. Зимина, Х.А.А. Абделаал // Материалы пятой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых « Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса» (Астрахань, 29 октября-1 ноября 2009 г.). Материалы пятой Всероссийской научной